

O'QUVCHILARNI RANGTASVIRDA MANZARA KOMPOZITSIYA ISHLASHGA O'RGATISHNING PEDAGOGIK TALABLARI

Mardiyeva Muxlisa Zokir qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi" ta'lim
yo'nalishi 2 "D" guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10430547>

Annotatsiya: Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarining tasviriy san'at o'quv fani darsida rangtasvirda manzara kompozitsiyasi ishlash mashg'ulotlarini olib borishning ta'limiy jarayonida ulardagi tasviriy-badiiy ijodkorlikka nisbatan malakalarini shakllantirish va rivojlantirishga doir ma'lumotlar birilgan hamda tasviriy san'at o'quv fanidan olib borilayotgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga oid taklif va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Manzara janri, estetik zavq, estetik his-tuyg'u, estetik did, estetik mulohaza, estetik baholash, estetik ijod, mato, qog'oz, karton, yog'och va shu kabi tekis yuzalar, manzara kompozitsiyasi.

Bugungi kunda tasviriy san'at asarlarining inson ongiga ta'siri sezilarli darajada kuchga ega, uni ezgu hislar uyg'otadigan, kishi ma'naviy olamini boyitadigan san'at turlaridan biri sifatida ko'rsatilishi bejizga emas. Shuningdek, tasviriy san'at inson shaxsining shakllanishi va kamolga yetishiga ulkan yordam beradigan tarbiyachi hamdir. Tasviriy san'at o'quv fani o'z xarakteriga ko'ra estetik tarbiyaning asosini tashkil etuvchi estetik idrok, estetik zavq, estetik his-tuyg'u, estetik did, estetik mulohaza, estetik baholash, estetik ijod kabi nozik sifatlarni o'stirishda juda katta rol o'ynaydi. Shu boisdan, umumiy o'rta ta'lim maktablarida tasviriy san'at o'quv fanidan olib borilayotgan rangtasvir kompozitsiyasi dars mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etish va o'tkazish, imkoniyatlardan unumli foydalanib o'quvchilarga sohaga oid o'quv materiallarni yaxshi o'zlashtirishlariga erishish yo'llarini izlab topish, kerakli vositalardan samarali foydalanish muhim dolzarblik kasb etadi.

Rangtasvir – tasviriy san'atning shunday bir turidir-ki, unda rang eng asosiy o'rinni egallaydi. Rangtasvir ustalari mato, qog'oz, karton, yog'och va shu kabi tekis yuzalarda bizni o'rab turgan butun olam go'zalligini turli ranglar jilosida mohirona aks ettiradilar. Rangtasvirda manzara kompozitsiyalari o'z tamoshabiniga juda katta badiiy estetik ta'sir etib, uni nafosat olamiga etaklaydi. Manzara – janrida yaratilgan san'at asarlarida borliq, tabiatdagi ko'rinishlar xaqqoniy aks ettiriladi. Manzara kompozitsiyasida nafaqat narsa va voqyealar, balki unda musavvirning ichki kechinmalari ham ifodalanadi. Rangtasvir san'at asarlari o'zining jozibali va ko'rimligi bilan nafaqat o'zlashtirishda, hatto uni idrok qila olishda ham muayan tayyorgarlikni talab qiladi. Manzara janridagi san'at asarlari inson uchun ma'naviy oziqa beradi, uni ruhlantiradi, unga shodlik va quvonch bag'ishlaydi. Manzara janrida yaratilgan san'at asarlari inson shaxsi, aql-zakovati, ichki tuyg'ularini bevosita tasvir surtmalar orqali qo'shiq qilib kuylaydi va tabait obrazini yaratadi.

Shunday ekan, ijodkor tasviriy san'at fani o'qituvchisi – har doim tabiatni, borlig'ni sinchikovlik bilan o'rganmog'i va tafakkurini o'stirib borishi, o'zlashtirgan bilimlarini esa o'z o'quvchilariga mashg'ulot davomida muntazam yetkazmog'i zarur. Shuningdek, manzara janrida samarali ijod etgan musavvirlardan O.Tansiqboyevning "Q'zbekistonda mart", "Jonajon o'lka", "Mening qo'shig'm", N.Kashinaning "Tog'da bahor", Z.Inog'omovning "Arpa o'rimi", "Choyga", R. Timurovning "Bibixonimda bahor", "Ulug'byek madrasasi" asarlari

mualliflarga shuhrat keltirdi. Mana shunday sermahsul ijod qilgan ajoyib mo'yoqalam sohiblarining san'at asarlaridan o'rganib, uni badiiy idrok etib, tasvirlash sirlarini o'rganish ham mumkin.

Shuni ham aytish joizki, manzara – tasviriy san'atning qadimiy janrlaridan biri bo'lib, u tarixiy, maishiy janrlarda yaratilgan san'at asarlarida ham vosita-fon sifatida muhim ahamiyatga ega. Demak, manzara janrida yaratilgan san'at asarlari tashqi dunyoning go'zalligini o'zida aks ettirish orqali insonga ijobiy ta'sir etuvchi kuchga ega ekanligi ta'kidlanadi. Shuning uchun manzarachi rassom tabiat olamining eng nozik, tipik holatlarini, undagi rang garmoniyalarini anglab, tabaitga nisbatan bo'lgan o'zining estetik munosabatini bildiradi. Ayrim musavvirlar vodiylarni, tog'u-toshlarni, darax va gullarni tasvirlashsalar, boshqalari esa dengiz manzarasini mohirlik bilan tasvirlashadilar.

Chunonchi, tasviriy san'atda tabiatni tasvirlash manzara janri deyiladi. Manzarachi musavvirlar o'z yaratgan san'at asarlarida ifoda etayotgan obrazlari orqali tomoshabinni tabiatni sevishtga, uni e'zozlashga va bu go'zalliklardan zavqlanishga chorlaydilar. Bu fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki manzara kompozitsiyasi ishlash dars mashg'ulotlari orqali, o'quvchilarni tabiatni sevishtga, uni asrab avaylashga undan estitek zavq olishga, uni tasvirlashga bo'lgan ishtiyoqlarini esa rag'batlantirib borishga e'tiborni qaratish zarur. Zero, manzara kompozitsiyasi ustida ishlash, avvalo, o'quvchi ko'ngliga yoqib qolgan va ularning ruhi, kayfiyati, maqsadiga mos tushadigan ko'rinish va voqea, lavha, holatlarni to'g'ri tanlashdan boshlanadi. Bu jarayonda o'quvchilar o'z oldiga qo'yiladigan maqsadni aniqlab olishi va shunga binoan qoralamalar ishlab, bular orasida yaratilajak manzara kompozitsiyasi ustida tasviriy amaliy faoliyat olib borishlari birinchi o'ringa chiqadi. Chunki, tabiatning har bir kichik bo'lgida ham butun bir olamga xos mazmun-mohiyat yotadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini tasviriy san'atni tur va janrlari bilan tanishtirishning samarali yo'llarini izlab topishda, o'qitishda o'quv jarayonini jadallashtirishning asosiy omillari sifatida:

- ta'lim maqsadlarini kuchaytirish;
- o'quvchilarni o'quv va tasviriy amaliy faoliyatiga nisbatan motivatsiya (qiziqtirish)ni kuchaytirish;
- ta'lim mazmunidagi axborot va sohaga oid ma'lumotlar sig'imini kengaytirish;
- ta'limiy jarayonida faol metod va shakllarni samarali qo'llash;
- o'quvchilarda o'quv va tasviriy amaliy faoliyatlariga doir amallarni bajarish surat hamda sifatini oshirish;
- nazariy o'quv va tasvirlash mahoratini rivojlantirish;
- ta'limiy jarayonda kompyuter va boshqa texnika vositalarni qo'llash.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, umumiy o'rta ta'lim maktabi tasviriy san'at o'quv fanida nazarda tutilgan rangtasvirda kompozitsiya ishlash dars mashg'ulotlarini o'qitishning samarali yo'llari orqali o'qituvchi mahoratining pedagogik mohiyatini quyidagilar ochib beradi:

- tasviriy san'at o'quv fani dars mashg'ulotlarini yangicha yondashuvlar asosida tashkil etish zarur;
- tasviriy san'at fanini o'qitishning o'quv jarayonini zamonaviy ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida sifatli tashkil etishda o'qituvchi mahoratining didaktik shart-sharoitlarini yaratish lozim;

- ta’lim samaradorligini oshirish omillari, shakl, usul, metod va vositalarini o’quv jarayoniga keng tatbiq etish kerak;
- ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan va yo’naltirilgan ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqish hama ularni o’quv jarayoniga joriy etish darkor;
- tasviriy san’atni o’qitishda o’quv jarayonini texnologik yondashuvlar asosida tashkil etish va bu jarayonda fanlararo o’zaro aloqadorlikning tula ta’minlanishiga erishish shart deb hisoblaymiz.

References:

1. Сулаймонов А., Абдуллаев Н. Тасвирий санъат. 7-синф ўқувчилари учун дарслик. – Т.: Фафур Фулом номидаги НМИУ, 2014. – 80 б.
2. Ҳасанов Р. Мактабда тасвирий санъатни ўқитиш методикаси. – Т.: “Фан”, 2004. – 106 б.
3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси № 1. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, 2000. – 496 б.
4. Болтаева Ш.Т. БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМДА ЎҚУВЧИЛАР ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. Монография. Навоий. 2012
5. Shovdirov, S., & Buronov, R. (2023). BOSHLANG'ICH SINIF TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA BORLIQNI IDROK ETISH MASHG'ULOTLARINING AHAMIYATI. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the Topic: "Priority Areas for Ensuring the Continuity of Fine Art Education: Problems and solutions"*, 1(01). Retrieved from <https://ojs.qarshidu.uz/index.php/ts/article/view/145>
6. Шавдиров, С. А. (2017). Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности. Педагогическое образование и наука, (2), 109-110.
7. Ibragimovich I. X., Shovdirov S. A. THEORETICAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF STUDY COMPETENCIES REGARDING ART LITERACY IN STUDENTS //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 192-198.
8. Shovdirov, S. BB Boymetov Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts International Journal on Integrated Education.
9. Sunnat Aslanovich Shovdirov TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA O'QUVCHILARNING O'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TALABLARI // SAI. 2023. №Special Issue 13. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tasviriy-san-at-ta-limida-o-quvchilarning-o-quv-kompetensiyalarini-shakllantirish-tizimini-takomillashtirishning-pedagogik> (дата обращения: 03.12.2023).
10. Шавдиров С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари // Современное образование (Узбекистан). 2017. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uvchilarda-tasviriy-savodhonlikka-oid-uv-kompetentsiyalarini-shakllantirishning-pedagogik-psihologik-zhi-atlari> (дата обращения: 03.12.2023).
11. Шавдиров С. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ТАЪЛИМИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЎҚУВ КOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TALABLARI: Шавдиров Суннат Аслонович. Навоий давлат педагогика

- институту Санъатшунослик факулъетети, Тасвирий санъат ва муҳандислик графукаси кафедраси катта ўқитувчи //Научно-практическая конференция. – 2022.
12. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
 13. Шавдиров С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.
 14. Sunnat Aslanovich Shovdirov. TEACHING STUDENTS TO LOGICAL AND ABSTRACT THINKING IN THE FORMATION OF COMPETENCES ABOUT PICTURE LITERACY. Zenodo, 17 декабрь 2023 г., doi:10.5281/zenodo.10396627.
 15. Shovdirov S. TASVIRIY SAVODXONLIKKA OID O 'QUV KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA O 'QUVCHILARNI MANTIQIY VA ABSTRAKT FIKRLASHGA O 'RGATISH //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 193-196.
 16. Shovdirov, Sunnat, and Maftuna Hikmatova. "O'QUVCHI-YOSHLARNING MA'NAVIY OLAMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQ AMALIY BEZAK SAN'ATI ASARI NAMUNALARINING AHAMIYATI". *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the Topic: "Priority Areas for Ensuring the Continuity of Fine Art Education: Problems and solutions"*, vol. 1, no. 01, Dec. 2023, <https://ojs.qarshidu.uz/index.php/ts/article/view/146>
 17. Kulmuratov N. R. et al. VARIOUS ISSUES IN THE FIELD OF SETTING NONSTATIONARY DYNAMIC PROBLEMS AND ANALYZING THE WAVE STRESS STATE OF DEFORMABLE MEDIA //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 9. – С. 365-369.
 18. Usmonovna A. Z. THE USE OF CLASSIC STYLES IN MODERN FASHION //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. A4. – С. 263-264.
 19. Xamidova G. X. CHIZMACHILIK FANINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH: Gulmira Xamidovna Xamidova, Navoiy davlat pedagogika instituti San'atshunoslik fakul'teti, Tasviriy sanat va muhandislik grafukasi kafedrasida o'qituvchi //Научно-практическая конференция. – 2022.
 20. Vosiyeva A. USE OF TRANSFORMATION IN THE DIRECTION OF DESIGN AND ITS IMPORTANCE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. A4. – С. 31-33.
 21. Shovdirov, S., & Hakimova, F. (2023). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA TASVIRIY SAN'AT FANINING IMKONIYATLARI. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the Topic: "Priority Areas for Ensuring the Continuity of Fine Art Education: Problems and solutions"*, 1(01). Retrieved from <https://ojs.qarshidu.uz/index.php/ts/article/view/147>
 22. Aziza To'xtaqulovna Vosiyeva, Zarifa Usmonovna Amonova TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA O'QUVCHILARNI KASB – HUNARGA YO'NALTIRISH // Oriental Art and Culture. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tasviriy-san-at-darslarida-o-quvchilarni-kasb-hunarga-yo-naltirish> (дата обращения: 16.12.2023).